

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitara Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanov Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

BO'LAJAK TARBIYACHILARNING IJTIMOIY KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Ashirov Abdirashid Ravshanovich

Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

G'ulomova Durdona Shovkat qizi

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining ijtimoiy kompetensiyasini shakllantirish muammosi, uning mazmun-mohiyati, tarkibiy komponentlari hamda tarbiyachining kasbiy faoliyatidagi o'rni ilmiy asosda yoritiladi. Kompetensiyaviy, shaxsga yo'naltirilgan va faoliyatga asoslangan yondashuvlar metodologik asos sifatida talqin etilib, bo'lajak tarbiyachilarda ijtimoiy kompetensiyani rivojlantirishga xizmat qiluvchi samarali pedagogik usullar aniqlanadi.

Kalit so'zlar: kasbiy kompetensiya, ijtimoiy kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuv, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, faoliyatga asoslangan yondashuv, pedagogik tayyorgarlik, ijtimoiy moslashuv.

Abstract: The formation of social competence in future preschool educators is examined, including its essence, structural components, and role in professional activity. Competency-based, personality-oriented, and activity-based approaches are interpreted as the methodological foundation, and effective pedagogical methods aimed at developing social competence in future educators are identified.

Key words: professional competence, social competence, competency-based approach, personality-oriented education, activity-based approach, pedagogical training, social adaptation.

Аннотация: Рассматриваются вопросы формирования социальной компетентности будущих воспитателей дошкольного образования, раскрываются сущность и содержание социальной компетентности, ее структурные компоненты и роль в профессиональной деятельности педагога. В качестве методологической основы интерпретируются компетентностный, личностно-ориентированный и деятельностный подходы, определяются эффективные педагогические методы, направленные на развитие социальной компетентности у будущих воспитателей.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, социальная компетентность, компетентностный подход, личностно-ориентированное образование, деятельностный подход, педагогическая подготовка, социальная адаптация.

KIRISH

Bugungi kunda jamiyat taraqqiyoti va ijtimoiy munosabatlarning jadal rivojlanishi sharoitida ta'lim tizimiga qo'yilayotgan talablar mazmunan va sifat jihatidan tubdan o'zgarib bormoqda. Xususan, maktabgacha ta'lim tizimida faoliyat yurituvchi tarbiyachilarning nafaqat kasbiy bilim va ko'nikmalarga, balki yuksak darajadagi ijtimoiy kompetensiyaga ega bo'lishi muhim ahamiyat kasb etmoqda. Darhaqiqat, maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiylashuvi, muloqot madaniyati va shaxs sifatida shakllanishida tarbiyachining ijtimoiy yetukligi katta ahamiyatga ega. Ijtimoiy kompetensiya bo'lajak tarbiyachining jamoadagi o'rni, samarali muloqot olib borish, ijtimoiy vaziyatlarni to'g'ri baholash, hamkasblar, ota-onalar hamda tarbiyalanuvchilar bilan sog'lom munosabat o'rnatish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Shu bois oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarini tayyorlash jarayonida ularning ijtimoiy kompetensiyasini shakllantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida namoyon bo'lmoqda.

Mamlakatimizda ta'lim sohasini isloh qilishga qaratilgan me'yoriy-huquqiy hujjatlar va davlat ta'lim standartlarida pedagog kadrlarning kasbiy va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirish, tarbiyachilarning malaka va ijtimoiy ko'nikmalarini oshirish, ularni zamonaviy ta'lim talablariga moslashtirish muhim vazifa sifatida belgilangan. Bu esa bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini shakllantirishga xizmat qiluvchi samarali usullar, innovatsion pedagogik yondashuvlar va ta'lim texnologiyalarini ilmiy asosda ishlab chiqishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonaviy ta'lim tizimida pedagog kadrlarning kasbiy tayyorgarligi, xususan, ularning ijtimoiy kompetensiyasini shakllantirish masalasi dolzarb ilmiy-pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Ijtimoiy kompetensiya shaxsning jamiyatda samarali muloqotga kirisha olishi, ijtimoiy rollarni anglash va bajarish, hamkorlikda ishlash, muammoli vaziyatlarda to'g'ri qaror qabul qilish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi. Xorijiy tadqiqotlarda kompetensiyaviy yondashuv shaxsning nafaqat bilim va ko'nikmalarini, balki ijtimoiy-hissiy xususiyatlarini ham rivojlantirishga qaratilgan kompleks tizim sifatida talqin etiladi. Masalan, J. Ravenning ilmiy ishlarida kompetensiya ko'plab mustaqil tarkibiy qismlardan iborat bo'lib, ularning har biri shaxsning samarali faoliyat olib borishi uchun muhim ahamiyatga ega ekani ta'kidlanadi, shu jumladan, ijtimoiy va motivatsion komponentlarning o'rnini alohida ochib berilgan. Richard Boyatzisning kompetensiyalar haqidagi izlanishlarida esa "emotsional" va "ijtimoiy" kompetensiyalar shaxslararo munosabatlar, boshqalar bilan samarali munosabat o'rnatish va ijtimoiy moslashish kabi ko'nikmalar majmui sifatida ko'rib chiqiladi; bu kompetensiyalar shaxsning hissiy va ijtimoiy xususiyatlarini ifodalaydi va ular o'rganilishi hamda rivojlantirilishi mumkinligi ilmiy dalillar bilan tasdiqlangan. Shuningdek, J. Delors tomonidan UNESCO taklif etilgan "Ta'limning to'rt ustuni" (bilishni o'rganish, bajarishni o'rganish, birgalikda yashashni o'rganish, shaxs sifatida shakllanish) konsepsiyasida ijtimoiy kompetensiya muhim tarkibiy qism sifatida e'tirof etiladi va ta'limning individual shaxsni ijtimoiy va hissiy jihatdan to'laqonli rivojlantirishga yo'naltirilganligi ta'kidlanadi. Mahalliy olimlarning tadqiqotlarida bo'lajak pedagoglarning kasbiy kompetensiyasi tarkibida ijtimoiy kompetensiya alohida komponent sifatida ajratib ko'rsatilgan. Ularning ishlarida tarbiyachining kasbiy faoliyatida bolalar, ota-onalar, hamkasblar bilan samarali muloqot o'rnatish, pedagogik etikani saqlash va jamoada ishlash ko'nikmalarining ahamiyati asoslab berilgan.

Maktabgacha ta'lim yo'nalishiga oid tadqiqotlarda bo'lajak tarbiyachilarning shaxsiy va kasbiy sifatlarini shakllantirish masalalari yoritilgan bo'lsa-da, aynan ijtimoiy kompetensiyani shakllantirish usullari yetarli darajada tizimlashtirilmagan. Bu holat mazkur mavzuni chuqurroq o'rganish zaruratini yuzaga keltiradi. Shunday qilib, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini shakllantirish masalasi dolzarb bo'lib, uni maktabgacha ta'lim tizimi ehtiyojlaridan kelib chiqib metodik jihatdan takomillash-tirish talab etiladi.

Zamonaviy maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachining kasbiy faoliyati nafaqat pedagogik bilim va ko'nikmalar, balki yuqori darajadagi ijtimoiy kompetensiyaga ham har tomonlama bog'liqdir. Ijtimoiy kompetensiya – bu shaxsning jamiyatda samarali muloqot qilish, ijtimoiy vaziyatlarni to'g'ri baholash, hamkorlikda ishlash, ijtimoiy rollarni ongli bajarish va ijtimoiy mas'uliyatni his etish qobiliyatlarining majmuasidir. Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasi quyidagi komponentlarni o'z ichiga oladi: kommunikativ kompetensiya (bolalar, ota-onalar va hamkasblar bilan samarali muloqot), emotsional-intellektual kompetensiya (empatiya, o'z hissiyotlarini boshqarish), ijtimoiy faollik va moslashuvchanlik, ijtimoiy mas'uliyat va axloqiy qadriyatlar.

Pedagogik adabiyotlarda ta'kidlanishicha, ijtimoiy kompetensiya tarbiyachining kasbiy yetukligi, pedagogik madaniyati va shaxsiy pozitsiyasini belgilovchi muhim omil hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida ma'lumotlar bir necha usullar asosida to'plandi. Jumladan, bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining ijtimoiy kompetensiya darajasini aniqlash maqsadida so'rovnomalar, suhbat va kuzatish metodlaridan foydalanildi. Amaliy mashg'ulotlar va pedagogik amaliyot jarayonida talabalar faoliyati tizimli ravishda kuzatilib, ularning muloqot ko'nikmalari, jamoada ishlash qobiliyati hamda ijtimoiy vaziyatlarga moslashuvi bo'yicha empirik ma'lumotlar yig'ildi. Shuningdek, tajriba-sinov ishlari orqali interfaol metodlarning samaradorligi o'rganildi. Olingan ma'lumotlar sifat va miqdoriy tahlil usullari asosida qayta ishlanib, taqqoslash, umumlashtirish va statistik tahlil metodlari yordamida izohlandi. Natijalar jadval va diagrammalar orqali tizimlashtirilib, ijtimoiy kompetensiyaning rivojlanish dinamikasi aniqlab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bo'lajak tarbiyachilarda ijtimoiy kompetensiyani shakllantirish quyidagi pedagogik tamoyillarga asoslanadi:

- shaxsiga yo'naltirilgan yondashuv;
- faoliyatga asoslangan ta'lim;
- ijtimoiy tajribani modellashtirish;
- refleksiya va o'z-o'zini baholash.

Mazkur tamoyillar asosida tashkil etilgan ta'lim jarayoni talabalarni real ijtimoiy vaziyatlarga tayyorlashga, ularda mustaqil fikrlash va ijtimoiy qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyachi bolalar, ota-onalar, pedagogik jamoa va jamiyat bilan doimiy ijtimoiy aloqada bo'ladi. Shu sababli bo'lajak tarbiyachilarda ijtimoiy kompetensiyani shakllantirish jarayoni oliy ta'lim bosqichidan boshlab tizimli va maqsadli tashkil etilishi lozim. Bu davrda mazmunli ta'lim, kelajakdagi kasbiy faoliyatga ijodiy munosabat asoslari yaratiladi. Ushbu jarayonda bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini shakllantirishda quyidagi usullar samarali hisoblanadi:

- 1. Rolli va syujetli o'yinlar.** Maktabgacha ta'lim muassasasida uchraydigan vaziyatlarni sahnalashtirish, rolli o'yinlarda ishtirok etish orqali talabalar tarbiyachi, ota-ona yoki bola rovida chiqish qilib, empatiya va muloqot ko'nikmalarini egallaydi, pedagogik va ijtimoiy vaziyatlarni modellashtiradilar. Masalan, ota-ona bilan suhbat, konfliktli vaziyatni hal etish kabi muammoli vaziyatlar talabalarni muloqotga kirishish va muammoli holatlarda to'g'ri qaror qabul qilishga o'rgatadi.
- 2. Amaliy mashg'ulot va pedagogik amaliyot.** Talabalarning maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi amaliy faoliyati ularning ijtimoiy muhitga moslashuvi, jamoa bilan ishlash va real pedagogik vaziyatlarda o'zini tutish kompetensiyasini rivojlantiradi. Pedagogik amaliyot davomida talabalar o'z faoliyatini tahlil qilish, o'zaro fikr almashish va o'zini baholash orqali ijtimoiy kompetensiyalarini mustahkamlaydilar. Amaliyot jarayonida refleksiv kundaliklar yuritish ushbu jarayonning samaradorligini yanada oshiradi.
- 3. Trening va seminarlar.** Shaxslararo muloqot, konfliktologiya va jamoaviy ish bo'yicha treninglar bo'lajak tarbiyachilarda ijtimoiy muammolarni bartaraf etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Ijtimoiy-psixologik treninglar shaxslararo muloqot sohasidagi bilimlar, ijtimoiy munosabatlar, ko'nikmalar va tajribalarni rivojlantirishga qaratilgan psixologik ta'sir vositasi sifatida qayd etiladi. Ijtimoiy-psixologik treninglar talabalar orasida jamoada ishlash, liderlik, empatiya va tolerantlik ko'nikmalarini rivojlantiradi. Bunday mashg'ulotlar ijtimoiy faollikni oshirishda muhim ahamiyatga ega.
- 4. Loyiha va jamoaviy faoliyat.** Guruhli loyihalar talabalarni hamkorlikda ishlashga, fikr almashishga va ijtimoiy mas'uliyatni his etishga o'rgatadi. Ijtimoiy yo'naltirilgan loyihalar (masalan, "Maktabgacha ta'limda ijtimoiy moslashuv", "Bolalarda ijtimoiy xulqni rivojlantirish") orqali talabalar ijtimoiy muammolarni aniqlash va ularni hal etish tajribasiga ega bo'ladilar.

Bo'lajak tarbiyachilarda ijtimoiy kompetensiyani samarali shakllantirishda ta'lim jarayonida ijtimoiy yo'naltirilgan yondashuvni qo'llash, talabalarning faolligi va tashabbuskorligini qo'llab-quvvatlash, nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash, ijtimoiy tajribani aks ettiruvchi vaziyatli topshiriqlardan foydalanish kabi pedagogik shartlarga rioya etish zarur.

Tarbiyachining kasbiy faoliyatida bolalar, ota-onalar va pedagogik jamoa bilan samarali muloqot o'rnatish, ijtimoiy vaziyatlarni to'g'ri baholash hamda ijtimoiy mas'uliyatni his etish uning kasbiy yetukligi va pedagogik madaniyatini belgilovchi asosiy omillardan hisoblanadi.

Mazkur tadqiqot doirasida bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini shakllantirishga qaratilgan pedagogik tizim ishlab chiqildi va amaliyotda sinovdan o'tkazildi. Tajriba-sinov natijalari interfaol metodlar, treninglar, rolli o'yinlar, muammoli vaziyatlarni modellashtirish va jamoaviy faoliyatga asoslangan mashg'ulotlarning ijtimoiy kompetensiyaning kommunikativ, ijtimoiy-hissiy va refleksiv komponentlarini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanligini tasdiqladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bo'lajak maktabgacha ta'lim tarbiyachilarining ijtimoiy kompetensiyasini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayon ta'lim sifati va tarbiyachi kasbiy tayyorgarligining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Ijtimoiy kompetensiyani rivojlantirish jarayonida nazariya va amaliyot uyg'unligini ta'minlash, interfaol metodlardan samarali foydalanish hamda talabalarni real ijtimoiy vaziyatlarga tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan birga, bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini yanada rivojlantirish maqsadida oliy ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish, amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish, ijtimoiy-psixologik treninglarni tizimli tashkil etish hamda refleksiv faoliyatni kuchaytirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-maydagi "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PQ-4312-son qarori: <https://lex.uz/ru/docs/-4327235>
- Abidova N.Z., Saipova T.R. Maktabgacha ta'lim muassasasi tarbiyachilarining ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari. Tadqiqotlar.UZ, 2024. – №35(1). – B. 15–21.
- Эгамбердиева Н. Ижтимоий педагогика: дарслик. – Т.: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2009. – 232 б.
- Xalilova D.F. Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetentligini rivojlantirish texnologiyalarini takomillashtirish samaradorligi. Inter education and global study, 2025. – №1. – B. 325–330.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.